

УДК 616-092-616.6-616-006

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359497>

Р. В. Савчук

ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНКРУСТАЦІЇ ДРЕНАЖІВ В УМОВАХ ДРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Одеський національний медичний університет, м. Одеса

Authors information

Савчук Р.В. <https://orcid.org/0000-0002-9917-2413>

Summary. Savchuk R. V. **DRAINAGE INCRUSTATION OPTIMIZATION AND PREVENTION IN CONDITIONS OF UPPER URINARY TRACT DRAINAGE.** - *Odesa National Medical University; e-mail: urosavchuk@gmail.com*. The purpose: to assess the efficacy of phytotherapeutic drug Canephron N in the prevention of absorbent salt formation of internal and external drainages in conditions of the upper urinary tract long-term drainage. Patients with upper urinary tract drainages were divided into two clinical groups: with the presence of external - 35 patients and internal drainage - 41 patients. All patients with nephrostomy drains took Canephron N after stabilization of the inflammatory nature of the manifestations. In the author's opinion, the presence of progressive salt formation on internal and external drainage drains and associated complications in patients with upper urinary tract drains may require surgical interventions. Clinical observations have shown that the use of complex phytotherapy with the use of the drug Canephron N in such patients significantly reduces the risk of salt formation. The author is confident that Canephron N additional use is safe and can be recommended in the routine practice of managing patients with nephrostomy drains and ureteral stents.

Key words: upper urinary tract drainage, internal drainage, external drainage, salt formation, nitrite test, infectious and inflammatory processes, antibacterial therapy

Реферат. Савчук Р. В. **ОПТИМІЗАЦІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНКРУСТАЦІЇ ДРЕНАЖІВ В УМОВАХ ДРЕНУВАННЯ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ.** Мета - провести оцінку ефективності фітотерапевтичного препарату Канефрон Н у профілактиці абсорбуючого солеутворення внутрішніх та зовнішніх дренажів в умовах тривалого дренивання верхніх сечових шляхів. Пацієнти з дренажами верхніх сечових шляхів були поділені на дві клінічні групи: з наявністю зовнішнього - 35 пацієнтів і внутрішнього дренивання - 41 пацієнт. Всі пацієнти з нефростомічними дренажами після стабілізації запального характеру проявів приймали Канефрон Н. За думкою автора, наявність прогресуючого солеутворення на дренажах внутрішнього та зовнішнього дренивання та пов'язані з ними ускладнення у пацієнтів із дренажами верхніх сечових шляхів можуть вимагати хірургічних втручань. Проведені клінічні спостереження довели, що застосування у таких хворих комплексної фітотерапії з використанням препарату Канефрон Н суттєво знижує ризик солеутворення. Автор впевнений, що додаткове застосування Канефрон Н є безпечним і може бути рекомендоване у рутинній практиці ведення пацієнтів з наявністю нефростомічних дренажів та сечовідних стентів.

Ключові слова: дренажі верхніх сечових шляхів, внутрішнє дренивання, зовнішнє дренивання, солеутворення, нітритний тест, інфекційно-запальні процеси, антибактеріальна терапія

Дренування верхніх сечових шляхів широко використовуються у сучасній урологічній практиці. Найчастіше застосування знаходить при лікуванні сечокам'яної хвороби, обструктивної нефропатії, забезпечення кращого загоєння сечоводу в післяопераційному періоді та відтоку сечі з нирок у хворих з патологією органів тазу та позаочеревинної ділянки. Основна мета – забезпечення адекватного відтоку сечі із верхніх сечових шляхів [1].

Одним з основних ускладнень при тривалому використанні різних девайсів для дренування нирок є інкрустація солями, обтурація дренажів і формування вторинних конкрементів, при їх використанні, що може призвести до активізації інфекційно-запального процесу [2], аж до уросепсису [3] і прогресуючої по [4]. Здебільшого, подібні ускладнення обумовлені абсорбуючим солеутворенням, вірулентністю інфекційних агентів, невчасною заміною або видаленням дренажів. У зв'язку з актуальністю цієї проблеми було розроблено класифікацію FECal (забуті, інкрустовані, кальцифіковані стенти) для стадування ступеня інкрустації (Рис. 1).

Рис. 1. Схематичне зображення стадій інкрустації стента (за класифікацією FECal).

Відповідно до даної класифікації:

- стадія I характеризується мінімальною лінійною інкрустацією у будь-якому з кінцевих сегментів стенту;
- стадія II є круговою інкрустацією, що повністю закриває будь-який із кінцевих сегментів стенту;
- стадія III – це кругова інкрустація, яка повністю закриває будь-який із кінцевих сегментів та частиною катетера, розташованого в сечоводі;
- стадія IV – це кругова інкрустація, що повністю закриває обидва кінцеві сегменти стенту;
- стадія V - дифузне і широке каменеутворення, що охоплює обидва кінцеві сегменти стенту і всю його сечовідну частину.

Лікування сечокам'яної хвороби практично завжди пов'язане з наявністю інфекційного агента різного ступеня вірулентності та агресивності. Серед інфекції сечовивідних шляхів, пов'язаних із сечовими каменями, частіше виділяються *Proteus spp.* і *Pseudomonas spp.*, із таких, що продукують уреазу, - *Providencia*, *Morganella spp.* і *Corynebacterium urealiticum*. Також зазначено, що *Klebsiella*, *Pseudomonas*, *Serratia spp.* та стафілококи можуть виробляти уреазу. Серед пацієнтів з коралоподібним камінням у 88% випадків має місце інфекція сечовивідних шляхів, з них 82% збудників є уреазопродукуючими мікроорганізмами [5].

Відзначено невідповідність результатів бактеріологічного дослідження сечі та каміння: при бактеріологічному дослідженні конкременту у хворих на сечокам'яну хворобу мікроорганізми виявлялися частіше, ніж при дослідженні сечі – 59,4% проти 33,3%. Уропатогенні штами, виділені з ниркових каменів, здатні до уреазопродукції та біоплівкоутворення, що може слугувати центром кристалізації каменю та резервуаром хронічної інфекції в організмі [6]. При сечовідних стентах бактеріальна колонізація відіграє

істотну роль у патогенезі стент-асоційованої інфекції та абсорбуючому солеутворенні [7].

Прогресуюча антибіотикорезистентність останнім часом знецінила цілі класи антибіотиків за рахунок селекції резистентних штамів мікроорганізмів. Особливо пристосовуваність мікроорганізмів відзначається в біоплівках, що формуються, фіксованих на різних дренажах верхніх сечових шляхів. Враховуючи тривале знаходження нефростомічних дренажів та стентів у просвіті сечових шляхів, неможливість забезпечити їх бактеріальний захист, перспективним напрямом є профілактика абсорбуючого солеутворення та продовження термінів функціонування дренажів з урахуванням індивідуальних хімічних та фізичних властивостей сечі [8, 9].

Метою роботи є оцінка ефективності фітотерапевтичного препарату Канефрон Н у профілактиці абсорбуючого солеутворення внутрішніх та зовнішніх дренажів в умовах тривалого дренивання верхніх сечових шляхів.

Матеріали і методи дослідження

Обґрунтування предмету дослідження - вивчення антиабсорбційних властивостей Канефрон Н з урахуванням його хімічного складу та біологічних точок застосування.

Канефрон Н є одним з найвідоміших фітотерапевтичних препаратів для комплексного лікування та профілактики інфекції сечових шляхів та сечокам'яної хвороби, з досвідом застосування в Європі більше 50 років. Він містить стандартизовані екстракти з трави золототисячника (*Herba Centaurii*), коріння любистка (*Radix Levistin*), сумісне застосування яких спричиняє комплексний багатобічний вплив на нирки та сечовидільні шляхи. Ефірні олії розмарину та любистка розширюють судини нирок, що сприяє покращенню кровопостачання та зниження гіпоксії ниркового епітелію, а також впливає на реабсорбцію іонів Na^+ та водно-електролітний обмін.

М'яку діуретичну дію надають також і фенолкарбонові кислоти, що містяться в екстракті розмарину. Крім того, при тривалому застосуванні Канефрону Н змінюється рН сечі до 6,2-6,4, що впливає на обмін сечової кислоти та перешкоджає утворенню та зростанню сечового каміння. Фталіди, що містяться в екстракті любистка, мають спазмолітичну дію, завдяки чому усувається спазм сечовивідних шляхів, покращується відтік сечі та зменшується інтенсивність болю.

Протизапальна дія препарату Канефрон Н обумовлена розмариноювою кислотою, яка уповільнює синтез медіаторів запалення. Фенолкарбонові кислоти, фталіди і флавоноїди, що містяться в екстрактах, мають широкий спектр протимікробної дії.

Об'єктом дослідження слугували нирки, верхні та нижні сечові шляхи, нефростоми та сечовідні стенти. Пацієнти з дренажами верхніх сечових шляхів були поділені на дві клінічні групи: з наявністю зовнішнього дренивання (нефростомічний дренаж 6Ch - 8Ch) - 35 пацієнтів і внутрішнього дренивання (стент верхніх сечових шляхів, розмір 6Ch) - 41 пацієнт. Показанням для встановлення дренажів були різні причини порушення відтоку сечі з верхніх сечових шляхів (субренальна анурія, обструктивна нефропатія, гострий обструктивний пієлонефрит, шинування сечоводу після проведення хірургічних втручань, у тому числі з сечокам'яної хвороби).

Тривалість дренивання склала від 3 до 28 тижнів і залежала від патології та показань до дренивання верхніх сечових шляхів.

У групі пацієнтів з нефростомічним дренажем після стабілізації запального характеру проявів було виділено методом випадкового розподілу 23 пацієнти, які приймали у післяопераційному періоді Канефрон Н у стандартному дозуванні 2 таблетки 3 рази на добу, а 12 пацієнтів склали групу контролю та приймали симптоматичну терапію.

Пацієнти з внутрішніми стентами також були поділені на групу дослідження 26 пацієнтів, які приймали Канефрон Н у монотерапії та 15 пацієнтів склали групу контролю, що перебувають на індивідуальній симптоматичній терапії.

Для вивчення якості дренивання та виявлення прихованої функціональної недостатності верхніх сечових шляхів перед видаленням дренажів проводили ехографічне дослідження нирок та чашково-лоханкової системи нирок (ЧЛЗ) в умовах медикаментозної стимуляції діурезу (фармакоУЗД). В якості діуретичного засобу використовували внутрішньовенне введення фуросеміду в кількості 20 мг.

При динамічному ультразвуковому спостереженні (кожні 5 хв) за станом ЧЛС в

умовах медикаментозної поліурії, в цифровому відображенні фіксували: вихідний передньо-задній розмір ниркової балії (Мп, мм), максимальна дилатація балійок нирок (Мтах, мм), і час, протягом якого розмір (Тп, хв), які були кількісними параметрами дилатації ниркових балій.

Інтерпретацію результатів ФУЗД проводили в такий спосіб. Вважали, що при непорушеному пасажі сечі верхніми сечовими шляхами після введення діуретика має місце не більше 50 % від вихідної дилатації ЧЛС в умовах порожнього сечового міхура.

Враховуючи, що більшість інфекції верхніх сечових шляхів представлена грам-негативною флорою, був проведений нітритний тест, як маркер бактеріурії (заснований на перетворенні нітратів на нітрити), за допомогою тест систем "Combus¹⁰ Test M".

Результати досліджень підлягали стандартній статистичній обробці.

Результати дослідження та їх обговорення

Проведення ультразвукового дослідження з фармакологічним навантаженням є неінвазивним, безпечним методом діагностики, що дає інформацію про функціональні складові та перешкоди для адекватного пасажу сечі з верхніх сечових шляхів. Результати досліджень представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Показники ультразвукового дослідження нирок з фармакологічним навантаженням у пацієнтів із внутрішнім та зовнішнім методом дренивання

Умови клінічного спостереження	Показники дренивання зовнішніми дренажами (n=35)			Показники дренивання внутрішніми дренажами (n=41)		
	Мп, мм	Мтах, мм	V, хв.	Мп, мм	Мтах, мм	V, хв.
Симптоматич-на терапія	23,2±3,1	36,2±4,3	7,5±1,9	26,5±2,2	36,5±2,2	8,2±1,3
Симптоматич-на терапія + Канефрон Н	20,7±1,4	27,4±3,8	4,3±1,2	21,2±1,4	30,4±1,7	4,9±2,1

$P_1 \leq 0,05$ – вірогідність відмінностей Мп (мм) між групами дослідження;

$P_2 \leq 0,05$ – вірогідність відмінностей між Мтах і Мп;

$P_3 \leq 0,05$ – вірогідність відмінностей V (хв.) між групами дослідження.

Середня складова розміру чашково-лоханкової системи у пацієнтів із групи зовнішнього дренивання склала 20,7±1,4 мм, статистично недостовірно по відношенню до групи контролю 23,2±3,1мм. ($p_1 \geq 0,05$), що може свідчити про вихідні показники та задовільну якість дренивання.

Після проведення фармакопроби відмічено збільшення розмірів балії до 27,4±3,8 мм. ($p_2 \leq 0,05$), що становить менше 50% від початкових показників та підтверджує позитивний результат тесту. У свою чергу, у групі контролю зазначено збільшення розмірів ЧЛЗ до 36,2±4,3 мм ($p_2 \leq 0,05$), що на 56,03% більше ніж початкові показники 23,2±3,1 мм. У групі пацієнтів, що вивчається, година відновлення розмірів ЧЛС склала 4,3±1,2 ($p_3 \leq 0,05$) хв., що на 74,42% активніше по відношенню до групи контролю 7,5±1,9 хв.

У досліджуваній групі пацієнтів із внутрішніми дренажами середній розмір ЧЛЗ становив 21,2±1,4 ($p_1 \leq 0,05$) мм., що на 25% менше, ніж у групі зі стандартною терапією 26,5±2,2 ($p_1 \leq 0,05$) мм.

Максимальна дилатація балій після введення фуросеміду 20 мг. у групі, що вивчається, склала 30,4±1,7 ($p_2 \leq 0,05$) мм., що на 20,07% менше у порівнянні з групою контролю, що перебувають на стандартній терапії 36,5±4,2 мм. Час відновлення розміру ЧЛС у групі пацієнтів, які перебувають на комплексній терапії, що включає Канефрон Н, було також краще 4,9±2,1 ($p_3 \leq 0,05$) хв. на 67,35% порівняно із групою контролю 8,2±1,3 хв.

Показники нітритного тесту відрізнялися не тільки в групах дослідження та контролю, але також залежно від тривалості прийому комплексної терапії з Канефроном Н, дані дослідження подані на Рис. 2.

Рис. 2. Позитивний нітритний тест у групах внутрішнього та зовнішнього дренивання.

Позитивний нітритний тест у досліджуваній групі зовнішнього дренивання становив $33,9 \pm 9,2\%$ ($p \leq 0,05$), що на $28,2\%$ менше, ніж у групі пацієнтів, які приймають традиційну терапію $62,1 \pm 5,1\%$. У групі пацієнтів з внутрішнім дрениванням, що вивчається, позитивний нітритний тест був верифікований у $23,4 \pm 3,6\%$ ($p \leq 0,05$), що на $26,1\%$ рідше, ніж у групі контролю $49,5 \pm 5,1\%$.

При видаленні дренажів та візуальному огляді стентів та нефростомічних дренажів за класифікацією FECal у групі пацієнтів, що перебувають на традиційній терапії, зустрічалася інкрустація у стадії I – у 10 пацієнтів; II – 6; III – 5; IV – 2, на відміну від групи дослідження, де стадія I була визначена у 5, а стадія II у 3 пацієнтів відповідно.

Концентрація солей, наявність дренажу в сечових шляхах, вірулентні бактеріальні агенти сприяють абсорбуючого солеутворення внутрішніх та зовнішніх дренажів. Деякі виробники урологічних девайсів покривають дренажі різними антиабсорбційними складами, що найчастіше недостатньо ефективно, у зв'язку з тривалістю дренивання.

Прийом фітопрепарату Канефрон Н у комплексній терапії у стандартному дозуванні 2 таблетки (50 крапель) 3 рази на день протягом усього періоду дренивання верхніх сечових шляхів у пацієнтів покращував якість дренивання.

За даними фармакопроби з фуросемідом демонструючи показники пієлоектазії менше 50% від вихідних даних у пацієнтів внутрішнього та зовнішнього дренивання. Час відновлення початкових розмірів ЧЛС також був активнішим на $74,42\%$ і $67,35\%$ у групах зовнішнього та внутрішнього дренивання відповідно порівняно з групою контролю.

Спазмолітичний та діуретичний ефект препарату Канефрон Н продемонстрував стабільний ефект у профілактиці функціональної недостатності верхніх сечових шляхів.

Позитивні показники нітритного тесту у групі пацієнтів, які приймають у комплексній терапії, фітопрепарат Канефрон Н були нижчими на $28,2\%$ та $26,1\%$ у групах зовнішнього та внутрішнього дренивання відповідно, порівняно з групою контролю.

Наявність прогресуючого солеутворення на дренажах внутрішнього та зовнішнього дренивання та пов'язані з ними ускладнення можуть вимагати хірургічних втручань. Застосування комплексної фітотерапії з використанням препарату Канефрон Н значно знижує ризик солеутворення, демонструючи безпечний профіль застосування та може бути рекомендований у рутинній практиці ведення пацієнтів з наявністю нефростомічних дренажів та сечовідних стентів.

Висновки

1. Наявність прогресуючого солеутворення на дренажах внутрішнього та зовнішнього дренивання та пов'язані з ними ускладнення у пацієнтів із дренажами верхніх сечових шляхів можуть вимагати хірургічних втручань.

2. Застосування у таких хворих комплексної фітотерапії з використанням препарату Канефрон Н суттєво знижує ризик солеутворення.

3. Додаткове застосування Канефрон Н є безпечним і може бути рекомендоване у рутинній практиці ведення пацієнтів з наявністю нефростомічних дренажів та сечовідних стентів.

References/Література

1. Ordonez M, Hwang EC, Borofsky M, Bakker CJ, Gandhi S, Dahm P. Ureteral stent versus no ureteral stent for ureteroscopy in the management of renal and ureteral calculi. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019; 1(2): CD012703. doi: 10.1002/14651858.CD012703.pub2.
2. Geavlete P, Georgescu D, Muțescu R, Stanescu F, Cozma C, Geavlete B. Ureteral stent complications - experience on 50,000 procedures. *J Med Life.* 2021; 14(6):769-775. doi: 10.25122/jml-2021-0352.
3. Zahran M.H., Harraz A.M., Taha D.E., El-Nahas A.R., Elshal A., Shokeir A.A. Studing the morbidity and renal function outcome of missed internal ureteral stents: A matched pair analysis. *J Endourol.* 2015; 29: 1070–1075. doi: 10.1089/end.2015.0047.
4. Lin TF, Lin WR, Chen M, Yang TY, Hsu JM, Chiu A. The risk factors and complications of forgotten double-J stents: A single center experience *J Chin Med Assoc.* 2019; 82(10): 767-771. doi: 10.1097/JCMA.000000000000161
5. Naber KG, Bergman B, Bishop MC, Bjerklund-Johansen TE, Botto H, Lobel B, Jinenez Cruz F, Selvaggi FP. EAU guidelines for the management of urinary and male genital tract infections. Urinary Tract Infection (UTI) Working Group of the Health Care Office (HCO) of the European Association of Urology (EAU). *Eur Urol.* 2001; 40(5): 576-88. doi: 10.1159/000049840.
6. Perepanova TS, Golovanov SA, Merinov DS. Metaphylaxis of infectious kidney stones after percutaneous nephrolithotripsy. *Experimental and clinical urology.* 2016; 4: 96-99.
7. Riedl CR, Plas E, Hübner WA, Zimmerl H, Ulrich W, Pflüger H. Bacterial colonization of ureteral stents. *Eur Urol.* 1999;36:53–9
8. Duane S, Callan A, Galvin S, Murphy AW, Domegan C, O'Shea E. et al. Supporting the improvement and management of prescribing for urinary tract infections (SIMPLE): protocol for a cluster randomized trial. *Trials.* 2013; 14: 441. doi: 10.1186/1745-6215-14-441
9. Nickel JC. Management of urinary tract infections: historical perspective and current strategies: Part 2--Modern management. *J Urol.* 2005; 173(1): 27-32. doi: 10.1097/01.ju.0000141497.46841.7a.

Внесок авторів/ authors' contribution: Робота є одноосібною

Фінансування/ Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики ОНМУ (протокол N 11 від 14.11.2025), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з біомедичних досліджень.

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Від пацієнта було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Заява про доступність даних/ Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Подяка/ Acknowledgments

Автор висловлює подяку за сприяння написанню роботи колективу кафедри загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології та офтальмології Одеського національного медичного університету.

Конфлікт інтересів/ Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання ШІ

Автор заперечує використання штучного інтелекту при написанні статті.

Робота надійшла в редакцію 27.10.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування